

Resiliencia en estudiantes de Ingeniería Industrial del TecNM Tierra Blanca en la nueva normalidad postCovid-19

L. Fuentes Rosas^{1*}, M. T. Torres López², J. Hernández Ramírez³, E. E. Díaz López⁴

^{1*} Tecnológico Nacional de México campus Tierra Blanca/Colegio Interdisciplinario de Investigación.
liliana.fuentes@itstb.edu.mx

²Hospital de Salud Mental Orizaba SESVER/Colegio Interdisciplinario de Investigación.
aserettorres@hotmail.com

³Tecnológico Nacional de México campus Escárcega/Colegio Interdisciplinario de Investigación.
julietahernandez@itsescarcega.edu.mx

⁴Tecnológico Nacional de México campus Orizaba/Colegio Interdisciplinario de Investigación.
psic.erandy@hotmail.com

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

La resiliencia es una respuesta de adaptación ante situaciones adversas a las cuales un individuo se enfrenta; en un contexto postpandemia, los estudiantes de nivel superior deben adaptarse a la nueva normalidad. El objetivo del presente trabajo es medir y analizar el nivel de resiliencia en alumnos de Ingeniería Industrial del Tecnológico Nacional de México, campus Tierra Blanca. Las autoras presentan un estudio descriptivo de corte transversal en 61 estudiantes, se aplicó la escala RESI-M tipo Likert, integrada de 43 ítems, en cinco dimensiones, con una fiabilidad del 0.904 dada por el alfa de Cronbach que explica 43.60% de la varianza. Los resultados muestran que los hombres refieren un nivel de resiliencia mayor que las mujeres, las dimensiones, competencia social, apoyo familiar, apoyo social y estructura dieron puntajes de perfil de resiliencia alta. En términos globales, la escala evidenció una resiliencia alta de la muestra estudiada.

Palabras clave: Resiliencia, estudiantes, nueva normalidad.

Abstract

Resilience is a response of adaptation in face of adverse situations that an individual faces; in view of a post-pandemic and readaptation context to new normality after COVID-19: the objective of this study is to measure and analyze the current resilience level in students of Industrial Engineering at Tecnológico Nacional de México campus Tierra Blanca. The authors present a descriptive, cross-sectional study for a 61 students sample, RESI- M scale formed by 43 items, with five dimensions and Likert scale, reliability of 0.904 by Cronbach's alpha which explains variance of 43.60%. Results indicate that males refer a higher level of resilience than women, social competences, family support, social support, and structure presented high scores in the resilience profile. In global terms, the scale made evident high resilience in the sample of the study.

Key words: Resilience, students, new normality.

Introducción

El hombre como ser social ha requerido interactuar con sus congéneres en su entorno formando organizaciones con la finalidad de satisfacer necesidades, sin embargo, estas sociedades requieren de adaptación que entrelaza las variables individuales y sociales, posibilitando encajar en la sociedad y producir un bien al interior de la misma, esta adaptación genera alteraciones físicas y psíquicas que requieren la capacidad de afrontamiento para controlar y evitar los efectos desfavorables de los cambios adaptativos, a esta adaptación se le conoce como resiliencia [1].

La resiliencia se refiere a la adecuación que se experimenta posterior a un episodio de estrés que quebranta lo considerado normal, es un equilibrio entre los riesgos y factores protectores propios de cada individuo resultado de una interacción familiar y social adecuada, el ser resiliente da paso a la pericia de no fragmentarse ante las complicaciones o presiones de los cambios propios de la vida o del entorno, en pocas palabras, sobreponerse a las adversidades de la vida adaptándose a una nueva normalidad [2]. La resiliencia se relaciona con el optimismo, la satisfacción con la propia vida y el bienestar percibido [3].

Los grandes saltos de la humanidad, así como la aclimatación a las calamidades, son la respuesta fehaciente de que el hombre tiene la capacidad de resiliencia como parte de su salud mental, influido por el contexto. Las respuestas adaptativas y las capacidades de cada individuo para responder al cambio o a los requerimientos de cada situación, arguyendo en esto los tiempos de adaptación unipersonal; para Weidlich [4] la resiliencia se basa en formas de pensar, sentir y comportarse propias de cada individuo. Castagnola [5] la considera la resistencia a la adversidad. La resiliencia se hace evidente en situaciones que alteran el orden ya establecido de vida humana, las cuales generan cambios que para algunos son situaciones limitantes y para otros son oportunidades de crecimiento [6].

La resiliencia como término es nuevo, en cambio, la adaptación al entorno acompaña al hombre desde tiempos inmemorables, en los años ochenta del siglo XX se inicia su análisis de forma científica [7]. Observándose en ello cualidades individuales, capacidad de análisis y procesamiento de la información asociado al entorno, autoconocimiento, capacidades sociales y pensamiento crítico que llevan al aprendizaje [8]. Contribuye a mejorar la vida del hombre y de su desempeño en la comunidad, dando lugar a la reorganización y adaptación ante la adversidad [9].

En diciembre del 2019, la ciudad de Wuhan, Hubei (China), dio paso a una emergencia mundial [10]. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al Covid-19 como una Pandemia el 11 de marzo de 2020; poniendo en jaque a todas las organizaciones, la evolución drástica de la enfermedad impactó en la vida considerada hasta ese punto normal [11]. El estrés vivido durante los tiempos de confinamiento obligatorio dio paso a desregulaciones psicobiológicas conduciendo a múltiples problemas físicos y mentales que puso a prueba la resiliencia [12].

Según Brik [13] la resiliencia se puede potenciar a nivel individual en el contexto del Covid-19 a través de mantenerse activos, reflexivos y controlando las situaciones frente al entorno, potenciando y utilizando las capacidades intelectuales frente a la adversidad, impulsando la cohesión familiar, disponiendo de apoyo externo y de instituciones o grupos.

Derivado de la situación actual por la Covid-19 han aparecido varios estudios sobre resiliencia como el llevado a cabo sobre el ámbito sanitario [14], el impacto psicológico y social en la vida cotidiana [15], o el modo en el que la comunidad universitaria desarrolla diferentes estrategias para adaptarse a las nuevas exigencias de la educación virtual [16]. Bajo la perspectiva universitaria y resiliente, los comportamientos de los jóvenes universitarios se pueden entender como metáforas que invitan a los adultos a ser más coherentes, éticos y contundentes, en tanto sus relaciones como maestros y padres que forman para la vida, dadas sus experiencias vitales y trayectos recorridos [17]. Estudios entre los niveles de resiliencia y *engagement* (vigor, dedicación y absorción) en estudiantes de educación superior indican una alta asociación entre ser resilientes y tener compromiso [18]. La actualidad está impulsando a los jóvenes a emplear mecanismos de afrontamiento y poner en práctica destrezas y capacidades que les permitan sobreponerse y mantenerse en equilibrio [19].

Las tecnologías de información y comunicación (TIC) dejaron de ser un apoyo para convertirse en una herramienta necesaria, los tecnológicos adecuaron sus programas educativos a la llamada nueva normalidad, donde las TIC representaron el recurso óptimo para dar seguimiento a la administración de recursos, dispersión de contenido y actividades de aprendizaje [20]. El impacto psicológico y socioemocional devenido del Covid-19 es una oportunidad de formación en desarrollo socioafectivo y resiliencia tanto como para estudiantes como para docentes; los unos para desarrollar la resiliencia como capacidad y los otros para facilitar procesos de aprendizaje donde la contención emocional forme aquella [21].

La rápida propagación de Covid-19 llevó a las organizaciones educativas de nivel superior a enfrentarse a nuevas necesidades en busca de la subsistencia de la escuela y del desempeño escolar dentro de parámetros óptimos [18]. Los contextos educativos se modificaron a nivel mundial, en territorio nacional, el Tecnológico Nacional de México (TecNM) no fue la excepción. Durante varios meses en algunas zonas, e incluso un par de años en otras, el estudiantado estuvo sometido a las condiciones escolares que se designaron especialmente con base en la normativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS); TecNM mantuvo clases e implementó junto con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y otras instituciones académicas de todo el país, una estrategia de seguimiento de las actividades escolares de los estudiantes, mediante el uso de plataformas digitales, videoconferencias, correos institucionales y otras TIC, las cuales se emplearon con fines educativos y de comunicación; se considera que los meses posteriores al retorno a la normalidad se observarían las repercusiones educativas secundarias a este período de encierro y aislamiento voluntario [22]. Una de las principales situaciones

por observar es, sin duda, el regreso a las aulas o el estado de emocional ante los cambios de “la normalidad” como se conocía.

Los cambios en el sector educativo modificaron los escenarios, habilidades y competencias de los docentes y de los educandos, imponiendo un reto a las instituciones de educación superior [23]. Confrontando a los docentes con sus propios conocimientos y confinando al estudiantado a sus hogares. Actualmente, la didáctica es una combinación de tecnología, creatividad, participación e inclusión; con mayor alcance en consecuencia de la facilidad de tener estudiantes de cualquier parte del país, aunque con la necesidad insatisfecha de contar con todos los medios y recursos para llegar a las áreas rurales [24].

TecNM implementó y brindó nuevos esquemas de trabajo académico previo y durante la “nueva normalidad” mientras se estuvo en casa en periodos de confinamiento y sana distancia; algunos institutos regresaron a las aulas de manera tardía como fue el caso del ITSTB, mejor conocido como campus Tierra Blanca. Dentro de este contexto, el reingreso a las aulas tardó más del año y medio en concretarse, periodo en que el estudiantado se mantuvo con plataformas y asignaciones digitales evitando irrumpir la normatividad impuesta en el distanciamiento social obligatorio haciendo uso de estrategias organizacionales influenciadas también por las autoridades estatales como la Estrategia Estatal de Sana Distancia en la que se incluía material alineado al Gobierno del estado de Veracruz, en específico de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior (SEMSyS) donde se agregaron contenidos en 3 rubros: lee un libro e inspírate en casa, actívate en casa y profesionalización y capacitación docente [25].

Las instituciones educativas son recintos que promueven múltiples valores durante y después de la trayectoria en cada estudiante que pasa por ellas; TecNM, de acuerdo con las cifras de su portal oficial, es la institución de educación superior que mantiene la mayor presencia tanto a nivel nacional como a nivel Latinoamérica siendo actualmente conformada por 254 planteles y se atiende al 12% de la matrícula del país. Sólo en Veracruz, hacia 2016 contaba con 18 planteles dentro del estado. Uno de los tecnológicos que conforman la oferta de TecNM en la zona veracruzana es el Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca (ITSTB), al que se enfoca este trabajo. Con una población de 95,602 habitantes hacia 2020 de acuerdo al INEGI [26], siendo 52.1% mujeres y 47.9% hombres y con una población joven en edad universitaria de alrededor del 12% del total de habitantes Tierra Blanca es un municipio ubicado en el estado de Veracruz en la región del Papaloapan que tiene una cercanía colindante en una parte con el estado de Oaxaca, la cabecera municipal cuenta con el mismo nombre y alberga al campus de estudio: el ITSTB; este campus alberga cerca de 3,800 estudiantes.

El objetivo de la investigación es analizar y describir el estado de resiliencia del estudiantado del TecNM campus Tierra Blanca mediante el cuestionario de propiedades de la escala de resiliencia mexicana en la población en un periodo postpandemia Covid-19 bajo la nueva normalidad.

Metodología

Participantes

Se realizó una investigación con enfoque cuantitativo no experimental (observacional), bajo un estudio descriptivo y de corte transversal a una muestra del estudiantado de Ingeniería Industrial del Tecnológico Nacional de México campus Tierra Blanca, para analizar la resiliencia. Los participantes son estudiantes que se encuentran activos en el campus y fueron elegidos de manera intencional y no probabilística; se conformó un grupo de 61 alumnos.

Instrumento

Se utilizó la Escala Mexicana de Resiliencia (RESI-M), desarrollada en 2010. Este instrumento consiste en un cuestionario de 43 ítems distribuidos en cinco factores: fortaleza y confianza en sí mismo (ítems 1-19, $\alpha = 0.93$) que hace referencia a la claridad en los objetivos, esfuerzo para alcanzarlos, autoconfianza, optimismo, y tenacidad; competencia social (ítems 20-27, $\alpha = 0.87$) considerada la capacidad de los individuos para relacionarse con otros, facilidad para socializar y disfrutar; apoyo familiar (ítems 28-33, $\alpha = 0.87$) es el soporte familiar percibido por medio de la comunicación, unión y lealtad en el entorno familiar, así como la socialización en este entorno; apoyo social (ítems 34-38, $\alpha = 0.84$) son los recursos psicológicos derivados de la adaptación al medio donde el individuo se siente estimado y valorado; y estructura (ítems 39-43, $\alpha = 0.79$) las capacidades propias de cada individuo para organizar, planificar actividades y tiempo, seguir reglas y realizar actividades asignadas dentro de una sociedad. El instrumento tiene escala tipo Likert con cuatro opciones de respuesta, 1.

Totalmente en desacuerdo, 2. En desacuerdo, 3. De acuerdo, 4. Totalmente de acuerdo. La fiabilidad de la escala presenta una consistencia global de 0.93 de acuerdo con coeficiente Alfa de Cronbach, que explica 43.60% de la varianza. La estructura interna de la escala por medio de la prueba Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) arrojó una medida de adecuación muestral de 0.942, el grado de significancia de la esfericidad de Bartlett estuvo dada por 0.000, 903 gl y X² de 7711.939, tales resultados indican una excelente adecuación muestral, posteriormente se realizó un análisis factorial confirmatorio de los componentes o subescalas de la herramienta, verificando las correlaciones entre las dimensiones y las comparaciones de las cargas factoriales de cada elemento con respecto a los resultados obtenidos por los autores del instrumento original [27].

Los porcentajes de los niveles de resiliencia están considerados con base a los propuestos por Velasco-Rodríguez [28].

Resultados

La proporción por género de los participantes fue de 30 hombres (49.2 %) y 31 mujeres (50.8 %) (Tabla 1). Con una edad promedio de 20 (DE=1.47) Valor mínimo de 18 y valor máximo de 25 (Tabla 2). De ellos, 1 se encuentra en segundo semestre (1.6 %), 23 en tercer semestre (37.7 %), 2 en cuarto semestre (3.3 %), 10 en quinto semestre (16.4%), 2 en sexto semestre (3.3 %), 13 en séptimo semestre (21.3 %), 1 participante en octavo semestre (1.6 %) y 9 en noveno semestre (14.8 %) (Tabla 3).

Tabla 1. Frecuencias de género

Nivel	Cantidad	% del total	% Acumulado
Masculino	30	49.2	49.2
Femenino	31	50.8	100

Tabla 2. Descriptivos de edad

	Edad
N	61
Media	20.0
Mediana	20
Desviación estándar	1.47
Mínimo	18
Máximo	25

Tabla 3. Frecuencias por semestre

Semestre	Cantidad	% del Total	% Acumulado
2	1	1.6	1.6
3	23	37.7	39.3
4	2	3.3	42.6
5	10	16.4	59.0
6	2	3.3	62.3
7	13	21.3	83.6
8	1	1.6	85.2
9	9	14.8	100.0

Es importante hacer notar, como se muestra en la tabla 4, que el 55.7 % del estudiantado conoce el concepto de resiliencia, resultando ser el género femenino quien tiene mayor conocimiento al respecto.

Tabla 4. Frecuencias del conocimiento de la palabra resiliencia

Conocimiento	Sexo	
	Masculino	Femenino
Sí	16	18
No	14	13

La resiliencia, valorada en cada una de las dimensiones y de manera global, se considera en un nivel bueno. Tomando como referencia los cuartiles se muestran los resultados obtenidos en cada dimensión (Tabla 5).

Tabla 5. Resultados en cuartiles

Dimensión	Cuartil	Valor	Resultado obtenido
D1: Fortaleza y confianza en sí mismo	Q2	2318	2727
D2: Competencia social	Q3	1464	1473
D3: Apoyo familiar	Q3	1098	1268
D4: Apoyo social	Q3	915	1104
D5: Estructura	Q3	915	967
Escala global	Q2	5246	7539

Se observa, en la tabla 5, que las dimensiones de competencia social, apoyo familiar, apoyo social y estructura reportan un valor por arriba del tercer cuartil, mientras que la dimensión de fortaleza y confianza en sí mismo al igual que la escala global refieren un valor por arriba del segundo cuartil.

Los resultados de la escala RESI-M que el 77 % del alumnado estudiado tuvieron un nivel alto de resiliencia, siendo las dimensiones de Fortaleza y confianza en sí mismo y Apoyo social donde se observan las puntuaciones más elevadas y las dimensiones de Apoyo familiar y Competencia social las de puntuaciones más bajas (Tabla 6).

Tabla 6. Nivel de resiliencia obtenida en la escala RESI-M, por dimensiones y global

Dimensión	Nivel de resiliencia		
	Baja (0-50 %)	Media (51-75 %)	Alta (76 o más %)
Fortaleza y confianza en sí mismo	0	9	52
Competencia social	5	24	32
Apoyo familiar	2	45	14
Apoyo social	0	11	50
Estructura	1	24	36
Escala global	0	14	47

Los resultados muestran que la mayoría de los estudiantes presentan una resiliencia media y alta; siendo los hombres los más resilientes (Tabla 7).

Tabla 7. Distribución de los niveles de resiliencia en la muestra total, en hombres y mujeres

Nivel de resiliencia RESI-M (Escala global)	Hombres		Mujeres	
	Cantidad	Porcentaje de la muestra	Cantidad	Porcentaje de la muestra
Alta	25	41 %	22	36 %
Media	5	8 %	9	15 %

De los 43 ítems que incluye la escala, el ítem que registró el puntaje más bajo se ubica en la Dimensión 2: Compromiso social y los más altos en las dimensiones 3 y 4, Apoyo familiar y Apoyo social, respectivamente, registrando la dimensión 4 dos ítems con este puntaje (Tabla 8).

Tabla 8. Ítems con menor y mayor puntajes

Ítem	Dimensión	Nomenclatura	Leyenda	Puntaje obtenido	Valor
4	D2: Compromiso social	CS4	Es fácil para mí tener un buen tema de conversación	170	Mínimo
2	D3: Apoyo familiar	1464	Disfruto estar con mi familia	223	Máximo
2	D4: Apoyo social	AS2	Tengo algunos amigos/familia que me apoyan	223	Máximo
4	D4: Apoyo social	AS4	Tengo algunos amigos/familia que me alientan	223	Máximo

El ítem con menor puntaje (CS4), con respecto al sexo, no presenta diferencias significativas (Tabla 9).

Tabla 9. Frecuencias del ítem CS4: “Es fácil para mí tener un buen tema de conversación”

Escala	Sexo	
	Masculino	Femenino
1	1	2
2	9	11
3	13	10
4	7	7

De los ítems con mayor puntaje, el 2 (AF2): “Disfruto estar con mi familia” (Tabla 10). Los hombres aventajan a las mujeres.

Tabla 10. Frecuencias del ítem AF2: “Disfruto estar con mi familia”

Escala	Sexo	
	Masculino	Femenino
2	1	0
3	7	12
4	22	19

La dimensión apoyo social contiene los otros dos ítems con mayor puntaje (AS2) y 4 (AS4): “Tengo algunos amigos/familia que me apoyan” y “Tengo algunos amigos/familia que me alientan”, respectivamente. (Tablas 11 y 12) en estos ítems, las mujeres tienen ligera ventaja sobre los hombres.

Tabla 11. Frecuencias del ítem AS2: “Tengo algunos amigos/familia que me apoyan”

Escala	Sexo	
	Masculino	Femenino
2	1	0
3	10	9
4	19	22

Tabla 12. Frecuencias del ítem AS4: “Tengo algunos amigos/familia que me alientan”

Escala	Sexo	
	Masculino	Femenino
2	1	0
3	9	10
4	20	21

Discusión

La presente investigación contribuye con los estudios que miden la resiliencia entre estudiantes. El porcentaje de resiliencia alta en hombres coincide con los resultados obtenidos por Rangel, *et al.* [29] donde los varones muestran un mejor perfil de resiliencia, los resultados al respecto difieren con lo encontrado por Rodríguez [30] en donde las mujeres resultaron ser las más resilientes.

En cuanto a las dimensiones de apoyo familiar y apoyo social, que en este trabajo resultaron con puntajes altos, resultan coincidentes con la investigación realizada por Gradilla, *et al.* [31] donde el soporte familiar y redes de apoyo aportan mayores niveles de resiliencia entre los universitarios.

Trabajo a futuro

La resiliencia ha mostrado su presencia en el estudiantado del ITSTB; al igual que en otros estudios, esta ha sido objeto de análisis sobre todo por los últimos acontecimientos históricos y traumáticos de nuestra sociedad. Como trabajo futuro, y como se menciona dentro del documento, existen factores que impulsan o se relacionan con este concepto, mismos que serían de gran utilidad si se profundiza en el origen de los datos obtenidos, el sistema TecNM. Se sugiere un estudio similar en la plantilla laboral que permita comparar la presencia de resiliencia y adaptabilidad en grupos sociales diferentes que conviven en un mismo campus o ciudad. De igual manera, el factor edad tiene gran aporte si se redimensiona la muestra con jóvenes de edades similares, pero contextos diferentes, es decir, tomar en cuenta a la población en general. Otros trabajos potenciales surgen de amplificar lo realizado a un campus y lograr extenderlo a otros para visibilizar la importancia de la salud emocional durante la vida estudiantil, considerando ahora distintas regiones del país. Derivado de las dimensiones, la competencia social tendría varios trabajos que podrían retomar a la resiliencia como concepto fundamental en la inserción estudiantil y laboral, ya que se indicó la dificultad de socializar en algunos estudiantes.

Conclusiones

Del análisis de los resultados mostrados, se generan las siguientes conclusiones:

1. Como ha sido descrito, existe mayor conocimiento del concepto de resiliencia en estudiantes mujeres del TecNM Campus Tierra Blanca.
2. De acuerdo con los resultados, los hombres indicaron mayor resiliencia que las mujeres.
3. La fortaleza en sí mismos obtuvo una incidencia alta significativa con pocos estudiantes indicando lo contrario.
4. En general, la muestra estudiada señala que existe una resiliencia alta en los estudiantes en esta etapa de nueva normalidad a pesar del periodo de confinamiento que requirió de adaptarse a nuevos hábitos y rutinas.

Se considera relevante mencionar que de las cinco dimensiones analizadas por la escala, las que menos puntuación tuvieron fueron las de competencia social y apoyo familiar; esto sugiere tomar en cuenta como principales limitaciones del trabajo que los estudiantes se mantuvieron en estrecho contacto con sus familiares durante confinamiento ejerciendo estrés o conflictos derivados de la situación emocional traumática o pérdidas en casa, lo que podría ser la razón de algunas de las respuestas con menor puntuación además de que el contacto social se mantuvo por redes sociales en donde la interacción social es diferente a la convivencia física por lo que pudo también influir en la percepción actual de la competencia social al retorno a las aulas.

El estudio de la resiliencia es importante en esta etapa postpandemia ya que como lo indican las respuestas, mantenerse activo y positivo ante los acontecimientos que están aconteciendo, mantienen a la juventud expectante y con experiencias que difícilmente pueden ser comprendidas por otras generaciones, lo que es definitivamente un desafío para mantenerlos enganchados y estables ante las metas escolares y su formación profesional.

Referencias

- [1] M. Moran, M. Finez, E. Menezes, M. Pérez, J. Urchaga y G. Vallejo, "Estrategias de afrontamiento que predicen mayor resiliencia", *Revista de Psicología INFAD*, vol. 4, no. 1, pp. 183-190, 2019.
- [2] C. Alzugaray, A. Fuentes y N. Basabe, "Resiliencia Comunitaria: una aproximación cualitativa a las concepciones de expertos comunitarios", *Rumbos TS*, vol. 16, no. 25, pp. 181-203, 2021.
- [3] A. Belykh, "Resiliencia e Inteligencia Emocional: bosquejo de modelo integrador para el desarrollo del saber ser del estudiante universitario", *Revista Iberoamericana de Educación Superior*, vol. 10, no. 29, pp.158-179, 2019. [En línea]. Disponible en <https://doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2019.29.529>
- [4] J. Weidlich y M. Kalz, "Exploring predictors of instructional resilience during emergency remote teaching in higher education", *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, vol. 18, no. 43, pp. 1-26, 2021.
- [5] C. Castagnola, J. Carlos y D. Aguinaga, "La resiliencia como factor fundamental en tiempos de Covid-19", *Propósitos y Representaciones*, vol. 9, no. 1, pp. 1-18, 2021.
- [6] O. Navarro, L. Toro, J. Maldonado, "Resiliencia organizacional: competencia clave de los CEO", *Universidad y Sociedad*, vol. 9, no. 5, pp. 165-170, 2017.
- [7] E. Cocho, "10 características de las personas resilientes", *Coaching Gestalt*, 2022. [En línea]. Disponible en: <https://coaching-gestalt.com/eres-resiliente-10-caracteristicas-de-las-personas-resilientes/>
- [8] Á. M. Barrero Plazas, K. T. Riaño Ospina y L. P. Rincón Rojas, "Construyendo el concepto de la resiliencia: una revisión de la literatura", *Poiésis*, n.º 35, p. 121, octubre de 2018. Accedido el 17 de septiembre de 2022. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.21501/16920945.2966>
- [9] A. Belykh, "Resiliencia e inteligencia emocional: conceptos complementarios para empoderar al estudiante", *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, vol. 48, n.º 1, pp. 255–282, enero de 1970. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.48102/rlee.2018.48.1.81>
- [10] X. Escudero, J. Guarner, A. Galindo, M. Escudero, M. Alcocer y C. Del Río, "La pandemia de

- Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19): Situación actual e implicaciones para México”, *Archivos de Cardiología de México*, vol. 90, pp. 7-14, 2020.
- [11] J. Xiong, O. Lipsitz, F. Nasri, L. Lui, H. Gill, L. Phan, D. Chen-Li, M. Iacobucci, R. Ho, A. Majeed y R. McIntyre, “Impact of COVID-19 pandemic on mental health in the general population: A systematic review”, *Journal of Affective Disorders*, vol. 277, pp. 55-64, 2020.
- [12] D. Lee, E. Yu y N. Hee, “Resilience as a mediator in the relationship between posttraumatic stress and posttraumatic growth among adult accident or crime victims: the moderated mediating effect of childhood trauma”, *European Journal of Psychotraumatology*, vol. 11, no. 1, pp. 399-408, 2020.
- [13] E. Brik, “Resiliencia en tiempos del Covid 19 desde el Modelo Sistémico”, ITAD, 2022. [En línea]. Disponible en: <https://itadsistemica.com/resiliencia/resiliencia-covid19-estrategia-afrentamiento/>
- [14] C. Bryce, P. Ring, S. Ashby y J. Wardman, “Resilience in the face of uncertainty: early lessons from COVID-19 pandemic”, *Journal of Risk Research*, vol. 23, no. 7-8, pp. 880-887, 2020.
- [15] S. Arrossi y S. Ramos, *Estudio TIARA. Primer avance de resultados*. Buenos Aires, Argentina. Estudio CEDES. [En línea]. Disponible en: <https://repositorio.cedes.org/bitstream/123456789/4534/6/Tiara-avance2020.pdf>
- [16] J. Cleland, J. McKimm, R. Fuller, D. Taylor, J. Janczukowicz y T. Gibbs, “Adapting to the impact of COVID-19: Sharing stories, sharing practice”, *Medical Teacher*, vol. 42, no. 7, pp. 772-775, 2020.
- [17] S. Posada, A. Castañeda y M. De Souza, “Resiliencia, estilos de vida y manejo del tiempo en jóvenes universitarios de Colombia, ante la pandemia COVID-19”, *Motricidades*, vol. 5, no. 2, pp. 196-212, 2021.
- [18] G. Medina, Y. Lujano, P. Aza y W. Sucari, “Resiliencia y engagement en estudiantes universitarios durante el contexto del COVID 19”, *Revista Innova Educación*, vol. 2, no. 4, pp. 658-667, 2020.
- [19] F. Bardales, “Programa de formación resiliente en hábitos y actitudes hacia el estudio en estudiantes universitarios”, *Delectus*, vol. 3, no. 2, pp. 15-26, 2020.
- [20] R. Limón, L. Cosme, S. López, S. Castillo y U. Morales, “Uso de recursos digitales y actividades académicas en periodo de contingencia por COVID-19”, *Journal CIM*, vol. 8, no. 1, pp. 2118-2124, 2020.
- [21] K. M. Cedeño Basurto y C. M. Lozano Farías, “Psicoeducación en resiliencia: Una propuesta educativa para la contención emocional post-covid”, *Revista EDUCARE - UPEL-IPB - Segunda Nueva Etapa 2.0*, vol. 26, Extraordinario, pp. 577-597, junio de 2022. Consultado el 17 de septiembre de 2022. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.46498/reduipb.v26iextraordinario.1698>
- [22] M. Frutos y R. Tello, “El impacto del COVID-19 en la salud mental de los jóvenes universitarios”, *Revista de Administración Pública RAP*, vol. 55, no. 2, pp. 129-148, 2020.
- [23] L. Vázquez, M. Zafra, S. Céspedes, S. Ceja y E. Pacheco, “Estudio sobre habilidades blandas en estudiantes universitarios: el caso del TECN M Coahuila”, *IPSA Scientia*, vol. 7, no. 1, pp. 10-25, 2022.
- [24] R. Espejo, I. Zych y V. Llorent, “Compliance with COVID-19 measures in adolescent and related sociodemographic and educational variables”, *Psychology, Society & Education*, vol. 14, no. 2, pp. 59-66, 2022.
- [25] Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca, “#Me quedé en casa”, 2022. [En línea]. Disponible en: <https://principal.itstb.edu.mx/mequedoencasa/>. [Consultado: 24-ago-2022]
- [26] Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Tierra Blanca Veracruz”, 2022. [En línea]. Disponible en: <https://www.inegi.org.mx/app/buscador/default.html?q=Tierra+Blanca>. [Consultado: 22-ago-2022]
- [27] J. Blanco, P. Jurado, S. Aguirre y J. Aguirre, “Composición factorial de la escala de resiliencia mexicana en universitarios mexicanos”, *Formación Universitaria*, vol. 11, no. 6, pp. 99-106, 2018.
- [28] M. Rojo, “Relación entre inteligencia emocional, resiliencia y estrategias para el manejo de los conflictos en un instituto de enseñanza secundaria”, (Tesis doctoral) Departamento de psicología evolutiva y educación, Universidad de Murcia, Murcia, Esp., 2021.
- [29] N. Gradilla, E. Pimienta y S. Nuñez, “Malestar psicológico, apoyo familiar y resiliencia en las estudiantes de psicología ante la contingencia por COVID-19”, *Revista CUC- Ciencia Psicología y Salud*, no. 4, pp. 19-26, 2022.
- [30] R. Rodríguez y C. Martínez, “Estrés académico y resiliencia en estudiantes mexicanos de nuevo ingreso de una universidad privada”, *Educación y Salud Boletín Científico de Ciencias de la Salud Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo*, vol. 10, no. 20, pp. 153-159, 2022.
- [31] Y. Rangel, M. Soto, S. Aguirre, C. Jiménez, M. Conchas, F. Mondaca y R. Nájera, “Resiliencia percibida en estudiantes universitarios comparaciones por género”, *European Scientific Journal*, vol. 15, no. 23, pp. 106-114, 2019